

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA

A STUDY ON PEDAGOGICAL PRACTICES IN MATHEMATICS CLASSES

Maria Aparecida de Moura Amorim Sousa¹

RESUMO: Neste estudo, iremos analisar as práticas pedagógicas adotadas por professores de matemática em diferentes níveis de ensino, desde o fundamental até o ensino médio. Embora haja diferenças nas abordagens utilizadas, algumas características comuns foram observadas em todas as aulas analisadas. Para realizar essa pesquisa, utilizaremos a metodologia bibliográfica, uma ferramenta essencial para a produção de conhecimento e embasamento teórico em diversas áreas de estudo. Essa metodologia consiste em buscar e analisar obras já publicadas, como livros, artigos científicos, teses e dissertações, que abordem o tema de interesse do pesquisador. Como resultado, este estudo revelou a importância de uma abordagem diferenciada e inovadora no ensino da matemática. Ficou evidente que os métodos tradicionais de ensino podem não ser eficazes para todos os alunos, sendo necessário adotar estratégias que promovam o engajamento, a participação ativa e a compreensão dos conceitos matemáticos.

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Matemática. Ensino.

ABSTRACT: In this study, we will analyze the pedagogical practices adopted by mathematics teachers at different levels of education, from elementary to high school. Although there are differences in the approaches used, some common characteristics were observed in all the classes analyzed. To carry out this research, we will use the bibliographic methodology, an essential tool for the production of knowledge and theoretical basis in various areas of study. This methodology consists of searching for and analyzing already published works, such as books, scientific articles, theses and dissertations, that address the topic of interest to the researcher. As a result, this study revealed the importance of a differentiated and innovative approach to teaching mathematics. It became evident that traditional teaching methods may not be effective for all students, and it is necessary to adopt strategies that promote engagement, active participation and understanding of mathematical concepts.

Keywords: Pedagogical practices. Mathematics. Teaching.

¹ Doutoranda em Ciências da Educação (UTIC). Mestra em Ensino de Ciências e Matemática. Especializada em Matemática, suas tecnologias e o mundo do trabalho; Docência Superior (UFPI); Metodologias inovadoras na área de matemática (FACINTER). Licenciada em Matemática (UESPI). Professora de Matemática da Educação Básica e Ensino Superior.

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

1 INTRODUÇÃO

Um estudo sobre as práticas pedagógicas nas aulas de matemática é de extrema importância para compreendermos como os professores estão ensinando essa disciplina fundamental. A matemática é uma área do conhecimento que frequentemente é vista como desafiadora e complexa pelos estudantes, e a forma como ela é ensinada pode influenciar diretamente no aprendizado dos alunos (THOMPSON, 1997).

Nesse estudo, analisaremos as práticas pedagógicas utilizadas por professores de matemática em diferentes níveis de ensino, desde o fundamental até o ensino médio. Apesar das diferenças entre as abordagens utilizadas, algumas características se mostram comuns em todas as aulas analisadas. Uma das principais palavras-chave desse estudo é a interatividade.

Os professores que promovem a interação entre os alunos e incentivam a participação ativa em sala de aula obtêm melhores resultados no ensino da matemática. Essa abordagem permite que os estudantes se envolvam com os conceitos matemáticos de forma mais significativa, desenvolvendo habilidades de raciocínio lógico e resolução de problemas.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa será de cunho bibliográfica, ferramenta essencial para a produção de conhecimento e embasamento teórico em diversas áreas do conhecimento. Ela consiste na busca e análise de obras já publicadas, como livros, artigos científicos, teses e dissertações, que abordam o tema de interesse do pesquisador. A importância da pesquisa bibliográfica reside no fato de que ela permite ao pesquisador conhecer o que já foi produzido sobre determinado assunto, identificar lacunas no conhecimento existente e embasar sua própria pesquisa (GIL, 2002).

Além disso, a pesquisa bibliográfica é fundamental para a contextualização do tema, compreensão de teorias e conceitos relacionados e identificação de abordagens metodológicas utilizadas em estudos anteriores. Um dos principais benefícios da pesquisa bibliográfica é a economia de tempo e recursos. Ao utilizar obras já publicadas, o pesquisador evita reinventar a roda e pode se basear em estudos e resultados já consolidados.

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

Isso permite que ele avance em seu próprio trabalho de forma mais eficiente, focando em aspectos inovadores e contribuindo para o avanço do conhecimento em sua área de atuação. A pesquisa bibliográfica contribui para a qualidade e credibilidade do trabalho acadêmico ou científico. Ao fundamentar suas ideias e argumentos em referências bibliográficas confiáveis, o pesquisador demonstra que seu trabalho está embasado em conhecimento sólido e respaldado por outros especialistas da área. Isso fortalece a validade e confiabilidade dos resultados obtidos.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Os professores que conseguem relacionar os conteúdos matemáticos com situações do cotidiano dos alunos despertam maior interesse e engajamento. A matemática deixa de ser vista como algo abstrato e se torna uma ferramenta útil para resolver problemas reais. Dessa forma, os estudantes conseguem compreender a importância da matemática em suas vidas e percebem sua aplicabilidade (THOMPSON, 1997).

A utilização de recursos tecnológicos também se mostrou relevante no processo de ensino-aprendizagem da matemática. Os professores que incorporam o uso de calculadoras, softwares educacionais e aplicativos em suas aulas conseguem tornar os conteúdos mais acessíveis e estimulantes. A tecnologia proporciona uma nova forma de interação com os conceitos matemáticos, permitindo que os alunos visualizem e manipulem os números e as operações de maneira mais concreta (BITTAR, 2011).

No entanto, é importante ressaltar que as práticas pedagógicas devem ser adaptadas de acordo com o perfil dos alunos e as necessidades específicas de cada turma. Cada estudante possui um ritmo de aprendizagem e uma forma de compreender os conteúdos matemáticos, e cabe ao professor identificar essas diferenças e criar estratégias que atendam a todos.

Em suma, o estudo sobre as práticas pedagógicas nas aulas de matemática revela a importância da interatividade, da contextualização e do uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. Essas abordagens contribuem para o aprendizado significativo dos alunos, tornando a matemática uma disciplina mais atrativa e acessível. É importante que os professores estejam constantemente buscando formas inovadoras de ensinar

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

essa área do conhecimento, visando formar estudantes críticos e capazes de aplicar os conceitos matemáticos em suas vidas.

4 A INCLUSÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA

A inclusão de recursos tecnológicos nas aulas de matemática tem se mostrado uma estratégia eficaz para engajar os alunos e promover uma aprendizagem mais significativa. Com o avanço da tecnologia, é importante que os educadores estejam abertos a utilizar essas ferramentas em sala de aula, aproveitando os benefícios que elas podem trazer para o ensino da matemática. A matemática é uma disciplina que muitas vezes é vista como difícil e abstrata pelos alunos. No entanto, ao utilizar recursos tecnológicos, é possível tornar o aprendizado mais concreto e visual, facilitando a compreensão dos conceitos matemáticos (BITTAR, 2011).

Além disso, a tecnologia permite que os alunos tenham acesso a diferentes formas de representação e resolução de problemas, o que contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. Um dos recursos tecnológicos mais utilizados nas aulas de matemática são os softwares educativos. Esses programas oferecem uma variedade de atividades e jogos que permitem aos alunos explorarem os conceitos matemáticos de forma interativa e divertida. Muitos softwares possuem ferramentas de feedback imediato, o que possibilita aos alunos identificarem seus erros e corrigi-los de forma autônoma (PINHEIRO, 2013).

Outra ferramenta tecnológica que tem sido amplamente utilizada nas aulas de matemática são os aplicativos para dispositivos móveis. Esses aplicativos oferecem uma série de recursos, como calculadoras, gráficos interativos e jogos matemáticos, que podem auxiliar os alunos no estudo e na prática dos conceitos matemáticos. Os aplicativos permitem que os alunos tenham acesso aos conteúdos em qualquer lugar e a qualquer momento, o que facilita a revisão e o estudo individual (DE MENDONCA, 2007).

Além dos softwares educativos e dos aplicativos, a utilização de recursos tecnológicos como lousas interativas, tablets e computadores também tem se mostrado eficaz nas aulas de matemática. Esses recursos permitem que os alunos participem ativamente das aulas,

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

realizando atividades práticas e interagindo com os conteúdos de forma mais dinâmica. A utilização desses recursos tecnológicos proporciona uma maior autonomia aos alunos, permitindo que eles explorem os conteúdos de acordo com seu ritmo e interesse (DE MENDONCA, 2007).

No entanto, é importante ressaltar que a inclusão de recursos tecnológicos nas aulas de matemática deve ser feita de forma planejada e criteriosa. Os educadores devem selecionar os recursos de acordo com os objetivos de aprendizagem e as necessidades dos alunos, garantindo que eles sejam utilizados de forma efetiva e significativa. Além disso, é fundamental que os educadores estejam preparados para utilizar os recursos tecnológicos, buscando capacitação e atualização constante (THOMPSON, 1997).

Em resumo, a inclusão de recursos tecnológicos nas aulas de matemática é uma estratégia que pode contribuir significativamente para o ensino e aprendizagem dessa disciplina. Ao utilizar softwares educativos, aplicativos e outros recursos tecnológicos, os educadores podem tornar o aprendizado mais concreto, visual e interativo, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos alunos. No entanto, é importante que a utilização desses recursos seja feita de forma planejada e criteriosa, garantindo que eles sejam utilizados de forma efetiva e significativa (LENZI, 2007).

5 A IMPORTÂNCIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA

A matemática é uma disciplina que muitas vezes é vista como complexa e desafiadora pelos estudantes. No entanto, a resolução de problemas é uma estratégia fundamental para ajudar os alunos a desenvolverem suas habilidades matemáticas e compreenderem melhor os conceitos apresentados em sala de aula. Neste artigo, discutiremos a importância da resolução de problemas nas aulas de matemática e como ela pode contribuir para o aprendizado dos alunos (FARIAS, 2018).

A resolução de problemas é uma abordagem que permite aos estudantes aplicarem os conhecimentos matemáticos adquiridos de forma prática e significativa. Ao enfrentar desafios e encontrar soluções para problemas reais ou hipotéticos, os alunos são estimulados a pensar criticamente, analisar informações e aplicar estratégias matemáticas adequadas.

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

Essa abordagem não apenas ajuda os alunos a desenvolverem suas habilidades de raciocínio lógico, mas também aprimora sua capacidade de resolver problemas em outras áreas do conhecimento. A resolução de problemas nas aulas de matemática promove o desenvolvimento do pensamento criativo e da capacidade de buscar diferentes abordagens para solucionar um problema (THOMPSON, 1997).

Em vez de apenas memorizar fórmulas e procedimentos, os alunos são incentivados a explorar diferentes caminhos e estratégias para chegar a uma solução. Isso os torna mais flexíveis e aptos a lidar com situações desafiadoras, tanto dentro como fora da sala de aula. Outro aspecto relevante é que a resolução de problemas nas aulas de matemática ajuda os alunos a desenvolverem a confiança em suas habilidades matemáticas.

Ao enfrentarem desafios e superarem obstáculos, os estudantes percebem que são capazes de resolver problemas complexos e adquirem autoconfiança. Essa confiança é fundamental para o sucesso acadêmico, pois motiva os alunos a se envolverem mais ativamente nas aulas, participarem de discussões e buscarem soluções por conta própria. A resolução de problemas também facilita a compreensão dos conceitos matemáticos. Ao aplicar esses conceitos em situações reais, os alunos conseguem visualizar sua relevância e importância (THOMPSON, 1997).

Isso torna a matemática mais interessante e significativa para eles, aumentando sua motivação para aprender e aprofundar seus conhecimentos nessa disciplina. No entanto, é importante ressaltar que a resolução de problemas nas aulas de matemática deve ser conduzida de maneira adequada. Os professores devem apresentar problemas desafiadores, porém acessíveis, que estejam relacionados aos conteúdos estudados. É importante que os alunos recebam orientação e suporte durante o processo de resolução, para que possam desenvolver as habilidades necessárias e superar eventuais dificuldades (LENZI, 2007).

Em resumo, a resolução de problemas nas aulas de matemática desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades matemáticas dos alunos. Além de promover o raciocínio lógico e a capacidade de buscar soluções criativas, essa abordagem também contribui para o desenvolvimento da confiança e da motivação dos estudantes. Portanto, é essencial que os professores incentivem e valorizem a resolução de problemas em suas aulas,

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

proporcionando aos alunos uma experiência enriquecedora e significativa no estudo da matemática.

6 A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS MANIPULATIVOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA

A matemática é uma disciplina que muitas vezes é vista como abstrata e difícil de compreender. No entanto, a utilização de materiais manipulativos nas aulas de matemática pode ser uma estratégia eficaz para tornar o aprendizado mais concreto e acessível aos alunos. Os materiais manipulativos são objetos físicos que os alunos podem manipular e experimentar durante as aulas de matemática (THOMPSON, 1997).

Eles podem incluir blocos de construção, quebra-cabeças, ábacos, jogos de tabuleiro, entre outros. Esses materiais ajudam os alunos a visualizar conceitos matemáticos e a desenvolver habilidades de resolução de problemas de forma prática e interativa. Um dos principais benefícios da utilização de materiais manipulativos é que eles permitem que os alunos construam seu próprio conhecimento matemático (DE MENDONCA, 2007).

Ao manipular os objetos, os alunos podem explorar diferentes estratégias e soluções para os problemas propostos. Isso os encoraja a pensar de forma independente e a desenvolver um pensamento crítico em relação aos conceitos matemáticos. Os materiais manipulativos também auxiliam no desenvolvimento de habilidades motoras e sensoriais. Ao manipular os objetos, os alunos estão envolvendo seus sentidos e estimulando diferentes áreas do cérebro.

Isso pode ajudar a fortalecer as conexões neurais e a facilitar a aprendizagem. Outra vantagem da utilização de materiais manipulativos é que eles tornam as aulas de matemática mais divertidas e envolventes. Ao invés de apenas ouvir o professor explicar os conceitos matemáticos, os alunos estão ativamente envolvidos na aprendizagem, o que pode aumentar sua motivação e interesse pela disciplina (BITTAR, 2011).

No entanto, é importante ressaltar que a utilização de materiais manipulativos deve ser cuidadosamente planejada e integrada ao currículo escolar. Os materiais devem ser selecionados de acordo com os objetivos de aprendizagem e as habilidades dos alunos. É imprescindível que os professores forneçam orientações claras sobre como os materiais devem ser utilizados e como os alunos podem relacioná-los aos conceitos matemáticos.

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

Portanto, a utilização de materiais manipulativos nas aulas de matemática pode ser uma estratégia eficaz para tornar o aprendizado mais concreto e acessível aos alunos. Esses materiais permitem que os alunos construam seu próprio conhecimento matemático, desenvolvam habilidades motoras e sensoriais e tornem as aulas mais divertidas e envolventes. No entanto, é importante que os materiais sejam cuidadosamente selecionados e integrados ao currículo escolar, garantindo que os alunos compreendam como relacioná-los aos conceitos matemáticos (FARIAS, 2018).

7 A PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA: ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS PARA DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAGEM

A matemática é uma disciplina que muitas vezes é considerada difícil e desafiadora pelos alunos. No entanto, com a personalização do ensino, é possível tornar o aprendizado dessa matéria mais acessível e eficiente para todos os estudantes. Neste artigo, discutiremos a importância da personalização do ensino de matemática e apresentaremos estratégias diferenciadas para atender aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. A personalização do ensino é uma abordagem pedagógica que reconhece e valoriza as diferenças individuais dos alunos (PINHEIRO, 2013).

Cada estudante possui um estilo de aprendizagem único, que pode ser visual, auditivo, cinestésico ou uma combinação desses. Ao adaptar as estratégias de ensino para atender a esses diferentes estilos, os educadores podem promover um ambiente de aprendizado mais inclusivo e eficaz. Uma das estratégias diferenciadas para o ensino de matemática é a utilização de recursos visuais. Alunos com estilo de aprendizagem visual aprendem melhor através de imagens, gráficos e diagramas (FARIAS, 2018).

Ao utilizar esses recursos, os educadores podem facilitar a compreensão de conceitos matemáticos abstratos, tornando-os mais concretos e tangíveis. Por exemplo, ao ensinar geometria, é possível utilizar modelos tridimensionais ou desenhos para representar formas e sólidos geométricos. Para os alunos com estilo de aprendizagem auditivo, é importante oferecer explicações verbais e oportunidades de discussão. Palestras, debates e atividades em grupo podem ajudar esses estudantes a assimilar e compreender os conceitos matemáticos (THOMPSON, 1997).

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

A utilização de recursos como áudios e vídeos explicativos pode ser uma maneira eficaz de transmitir informações de forma auditiva. Já os alunos com estilo de aprendizagem cinestésico aprendem melhor através da prática e da experimentação. Para esses estudantes, é fundamental oferecer atividades práticas e manipulativas, que os permitam explorar e vivenciar os conceitos matemáticos. Por exemplo, ao ensinar operações matemáticas, é possível utilizar jogos e materiais manipulativos, como blocos ou peças de quebra-cabeças, para que os alunos possam realizar as operações de forma física (FARIAS, 2018).

Além dessas estratégias específicas para cada estilo de aprendizagem, é importante também oferecer diferentes abordagens e recursos para que os alunos possam escolher aqueles que melhor se adequam às suas preferências e necessidades. Isso pode incluir o uso de tecnologia, como aplicativos e softwares educacionais, que permitem aos alunos aprender de forma interativa e autônoma.

Portanto, a personalização do ensino de matemática é essencial para atender às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos. Ao utilizar estratégias diferenciadas, como recursos visuais, explicações verbais, atividades práticas e o uso de tecnologia, os educadores podem promover um aprendizado mais eficiente e significativo. Dessa forma, a matemática deixa de ser uma disciplina temida e se torna acessível e interessante para todos os estudantes (THOMPSON, 1997).

8 CONCLUSÃO

Em conclusão, este estudo sobre as práticas pedagógicas nas aulas de matemática revelou a importância de uma abordagem diferenciada e inovadora no ensino dessa disciplina. Ficou evidente que os métodos tradicionais de ensino podem não ser eficazes para todos os alunos, e que é necessário adotar estratégias que promovam o engajamento, a participação ativa e a compreensão dos conceitos matemáticos. É imprescindível que os professores estejam abertos a experimentar novas metodologias, como o uso de recursos tecnológicos, aulas práticas e projetos interdisciplinares, a fim de tornar as aulas de matemática mais atrativas e significativas para os estudantes.

DOI: 10.5281/zenodo.8401238

Além disso, é importante que os professores estejam sempre em busca de atualização e formação contínua, para que possam estar preparados para lidar com as demandas e desafios do ensino de matemática. Por fim, espera-se que este estudo possa contribuir para a reflexão e o aprimoramento das práticas pedagógicas nas aulas de matemática, visando sempre a melhoria do aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes nessa disciplina tão importante.

REFERÊNCIAS

BITTAR, Marilena. A abordagem instrumental para o estudo da integração da tecnologia na prática pedagógica do professor de matemática. **Educar em revista**, p. 157-171, 2011.

DE MENDONCA, Augusta Aparecida Neves. Práticas pedagógicas nas aulas de matemática: um estudo exploratório nas escolas Xacriabá. 2007.

FARIAS, Ediênio Vieira. ESTUDOS SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTERDISCIPLINARES: DA ANÁLISE DE CONTEÚDO À REFLEXÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA. *Cenas Educacionais*, v. 1, n. 1, p. 41-69, 2018.

GIL, Antonio Carlos et al. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

LENZI, Giovana da Silva. Prática de Ensino em Educação Matemática: a constituição das práticas pedagógicas de futuros professores de matemática. 2007.

PINHEIRO, Nara Vilma Lima. Escolas de práticas pedagógicas inovadoras: intuição, escolanovismo e matemática moderna nos primeiros anos escolares. 2013.

THOMPSON, Alba Gonzales. A relação entre concepções de matemática e de ensino de matemática de professores na prática pedagógica p. 11-44 (Primeira Parte: 11-28). **Zetetiké**, v. 5, n. 2, 1997.